

Integração Logística e Infraestrutura na Zona Franca de Manaus

Natasha Pessoa Santos¹
natasha.santos2@fatec.sp.gov.br

Logistics Integration and Infrastructure in the Manaus Free Trade Zone

Ali Antônio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

Integración Logística e Infraestructura en la Zona Franca de Manaus

Palavras-chave:

Infraestrutura.
Zona Franca.
Manaus.

Keywords:

Infraestrutura.
Free Trade Zone.
Manaus.

Palabras clave:

Infraestructura.
Zona Franca.
Manaos.

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Carlos Alberto Di Lorenzo
Roberto Ramos de Moraes

Resumo:

Este artigo analisa a infraestrutura logística da Zona Franca de Manaus (ZFM) e seu impacto na competitividade das indústrias locais. O objetivo foi analisar os desafios e oportunidades logísticas da ZFM, destacando como esses fatores afetam a eficiência e os custos de produção. A pesquisa investigou os principais desafios logísticos, o impacto da infraestrutura existente e suas influências na competitividade e no desenvolvimento econômico da região. Utilizou-se uma metodologia qualitativa e exploratória, baseada em revisão da literatura e análise de documentos sobre os modais de transporte da ZFM. Os resultados indicaram que a infraestrutura inadequada e eventos climáticos extremos, como a seca de 2023, afetaram negativamente o transporte e a competitividade. A falta de manutenção das rodovias e a baixa profundidade dos rios elevaram os custos e prejudicaram a eficiência. Recomenda-se melhorar a infraestrutura e diversificar os modais para enfrentar esses problemas e fortalecer a posição da ZFM no mercado nacional e internacional.

Abstract:

This article analyzes the logistics infrastructure of the Zona Franca de Manaus (ZFM) and its impact on the competitiveness of local industries. The aim was to examine the logistical challenges and opportunities of the ZFM, highlighting how these factors affect operational efficiency and production costs. The research investigated key logistical challenges, the impact of existing infrastructure, and its influence on regional competitiveness and economic development. A qualitative and exploratory methodology was used, based on literature review and analysis of documents related to ZFM's transport modes. Results indicated that inadequate infrastructure and extreme weather events, such as the 2023 drought, negatively impacted transportation and competitiveness. Poor road maintenance and low river depths increased costs and hindered efficiency. It is recommended to improve infrastructure and diversify transport modes to address these issues and strengthen ZFM's position in the national and international markets.

Resumen:

Este artículo analiza la infraestructura logística de la Zona Franca de Manaus (ZFM) y su impacto en la competitividad de las industrias locales. El objetivo fue examinar los desafíos y oportunidades logísticas de la ZFM, destacando cómo estos factores afectan la eficiencia y los costos de producción. La investigación investigó los principales desafíos logísticos, el impacto de la infraestructura existente y sus influencias en la competitividad y el desarrollo económico de la región. Se utilizó una metodología cualitativa y exploratoria, basada en la revisión de literatura y análisis de documentos sobre los modos de transporte de la ZFM. Los resultados indicaron que la infraestructura inadecuada y eventos climáticos extremos, como la sequía de 2023, afectaron negativamente el transporte y la competitividad. La falta de mantenimiento de las carreteras y la baja profundidad de los ríos aumentaron los costos y perjudicaron la eficiencia. Se recomienda mejorar la infraestructura y diversificar los modos de transporte para enfrentar estos problemas y fortalecer la posición de la ZFM en los mercados nacional e internacional.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A Zona Franca de Manaus (ZFM) representa um dos principais polos econômicos do Brasil, sendo um modelo estratégico de desenvolvimento regional cujo principal objetivo é promover a industrialização, o desenvolvimento econômico e a integração do Amazonas com o restante do país e mercados internacionais.

Segundo o Decreto-Lei nº288, de 28 de fevereiro de 1967, a ZFM é caracterizada como uma área de livre comércio para importação e exportação que, através de incentivos fiscais, objetiva estabelecer na Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário. Desta forma, permite que empresas se instalem beneficiando-se de incentivos fiscais, como isenção de impostos e condições diferenciadas para produzir e vender seus produtos e assim fomentar a competitividade das indústrias locais. O objetivo é atrair cada vez mais indústrias para a região, criar empregos e melhorar a economia e a qualidade de vida da população local. Além disso, a Zona Franca de Manaus busca reduzir as desigualdades regionais do Brasil, ao mesmo tempo em que protege ao meio ambiente, incentivando modelos de produção sustentáveis.

Sua instalação no coração da Amazônia foi escolhida estrategicamente na década de 1960 para promover o povoamento e a integração da região, que até então era economicamente isolada e pouco desenvolvida e fortalecer a segurança nacional, garantindo a soberania sobre uma área vasta e desabitada (Teixeira, 2023).

No entanto, a integração logística entre Manaus e outras partes do Brasil e do mundo é consideravelmente complexa devido, principalmente, à sua localização geográfica. Além de estar situada em uma área isolada e bastante distante dos principais centros econômicos, a cidade de Manaus está cercada por uma densa floresta e por rios grandes, limitando as opções de transporte terrestre e tornando a área dependente do transporte fluvial que, por sua vez, depende das condições dos rios que podem ser afetadas por variações sazonais e acarretar atrasos, e do transporte aéreo que é muito mais caro em relação aos demais meios de transporte. Estes fatores influenciam diretamente o custo e a eficiência do transporte de mercadorias e insumo e afetam diretamente a competitividade das indústrias locais.

É neste contexto que a eficiência da infraestrutura logística se torna não apenas uma necessidade, mas uma prioridade para garantir a competitividade da ZFM no cenário nacional e internacional. Desta forma, este artigo tem como objetivo geral analisar os desafios e as oportunidades relacionadas à infraestrutura logística da Zona Franca de Manaus.

Para tanto, a pesquisa será conduzida utilizando uma abordagem qualitativa de caráter exploratório onde serão investigados os principais desafios logísticos enfrentados pelas empresas da região, com foco no transporte de mercadoria e na distribuição para outros mercados. Além disso, será avaliado o impacto da infraestrutura existente na eficiência operacional das indústrias e no custo de produção. Isto posto, serão analisadas as influências desses fatores na competitividade das empresas e no desenvolvimento econômico da região.

A problemática central que guia este estudo é entender de que forma as deficiências na infraestrutura logística da ZFM afetam a competitividade das indústrias locais no mercado nacional e internacional. Este artigo se justifica pela necessidade de se encontrar soluções para os entres logísticos que comprometem a posição estratégica deste polo industrial e, por conseguinte, seu potencial de atração de novos investimentos e de estímulo do desenvolvimento regional.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Contexto histórico da Zona Franca de Manaus

A Zona Franca de Manaus, estabelecida oficialmente em 28 de fevereiro de 1967 pelo Decreto-lei nº288, surgiu como um instrumento crucial para o desenvolvimento da Amazônia Ocidental e do Amapá. Inicialmente proposta pelo deputado Francisco Pereira da Silva em 1951 e instituída por

Juscelino Kubitschek em 1957, funcionava como um porto livre para o armazenamento, beneficiamento e retirada de produtos estrangeiros (Agência Gov, 2024). Desta forma, sua principal função era facilitar o comércio, focando na movimentação de produtos estrangeiros para impulsionar o mercado e melhorar a economia por meio de facilitação tributária.

Segundo Teixeira (2013), a criação da ZFM também foi motivada pela necessidade de proteger e ocupar a região amazônica, que era amplamente despovoada e carecia de infraestrutura. Em um cenário de regime militar e de foco na industrialização e substituição de importações, a implantação da ZFM foi uma resposta estratégica para promover a ocupação da Amazônia para evitar a marginalização da região em um contexto de Guerra Fria, garantindo a presença e a integração com o restante do país e promovendo a segurança das fronteiras.

Em 1967, passou por uma reformulação sob a presidência de Castello Branco, que transformou o modelo de porto livre em um centro industrial, comercial e agropecuário. Essa reformulação expandiu o alcance da ZFM para abranger não apenas Manaus, mas também os estados do Acre, Roraima e Rondônia, além das cidades de Macapá e Santana, ambas no Amapá (Suframa, 2024). Nesse novo modelo, a ZFM passou a oferecer mais do que os benefícios fiscais para o comércio de mercadorias e passou a atrair empresas para se estabelecerem na região e produzir e montar seus produtos localmente. Isso não apenas ampliou o impacto da Zona Franca, como também ajudou a promover a industrialização e o desenvolvimento regional de maneira mais abrangente.

Dentre estes incentivos estão inclusos, segundo João Bosco Gomes (2024), superintendente da Suframa – autarquia federal criada para administrar o polo industrial de Manaus: isenção de imposto de Importação (II); isenção de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); redução do PIS/COFINS sobre mercadorias, insumos ou máquinas nacionais ou nacionalizadas; isenção do ICMS sobre mercadorias nacionais para o consumo ou industrialização. Manutenção dos créditos do ICMS para fornecedores de matérias-primas e materiais de embalagem; crédito presumido do ICMS para comercialização ou industrialização na ZFM; e deferimento do ICMS na importação. No que tange a produção, a redução do Imposto de Importação sobre matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem pode atingir até 88% em casos específicos, com a aplicação de um Coeficiente de Redução de Alíquota (CRA).

Além dos incentivos básicos, há benefícios tributários adicionais para empresas com projetos aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (CODAM). Estes incluem crédito estímulo sobre ICMS, com uma redução que varia de 55% a 100%, e a redução fixa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em até 75% por um período de até 10 anos para empreendimentos aprovados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUDAM). Além disso, empreendimentos na Amazônia Ocidental são isentos do Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) (Suframa, 2024).

Atualmente, a Zona Franca de Manaus ocupa uma vasta área de 10 mil quilômetros quadrados e abriga cerca de 500 empresas, o que a posiciona como uma das maiores zonas francas do mundo em termos de extensão territorial, conforme ilustrado no mapa abaixo, e volume das operações (Holland; *et al.*, 2024; Agência Gov, 2022). Este tamanho considerável reflete a importância estratégica da ZFM no cenário global de zonas de livre comércio. De acordo com dados de 2024 da BNC Amazonas, a indústria da região apresentou um impressionante faturamento de R\$81,15 bilhões (aproximadamente 16 bilhões de dólares) de janeiro a maio, com um crescimento de 10,72% em reais e 11,49% em dólares em comparação ao mesmo período do ano anterior.

Além do seu impacto econômico, desempenha um papel significativo na preservação ambiental da Amazônia. Segundo Lemos *et al.* (2024), ao atrair atividades industriais para a região, a ZFM contribui para a redução de práticas ambientais prejudiciais, como o desmatamento. Ao invés de promover uso da terra para atividades que poderiam degradar o ecossistema, como a exploração indiscriminada da floresta, a presença das indústrias incentivou a manutenção da floresta em pé. Desta forma, a ZFM fortaleceu a conservação da biodiversidade amazônica, ajudando a proteger a rica variedade de espécies vegetais e animais que habitam a região.

Figura 1 Distribuição da Zona Franca de Manaus: Sede, Áreas de Livre Comércio e Coordenações Regionais na Amazônia Ocidental

Fonte: *Suframa (s.d.)*

O livro “Impacto Virtuoso do Polo Industrial de Manaus sobre a proteção da floresta amazônica” defende o papel na preservação ambiental da região. De acordo com a pesquisa, a presença do Polo Industrial de Manaus contribuiu para uma redução notável na pressão sobre a floresta, resultando em uma diminuição do desmatamento entre 70% e 77% no período de 2000 a 2006 (Suframa, 2019). Esses dados ressaltam que, apesar de seu crescimento industrial e econômico, a zona franca tem conseguido harmonizar suas atividades com a proteção da floresta amazônica.

Esses resultados positivos, impulsionados por setores tradicionais como eletroeletrônicos e veículos de duas rodas, mostram não apenas a força econômica da ZFM, mas também sua capacidade de gerar impactos positivos tanto na produtividade quanto na preservação ambiental, destacando sua importância como modelo de desenvolvimento sustentável e crescimento econômico.

2.2. Infraestrutura logística

Neste capítulo, serão abordados todos os modais de transporte que atendem a Zona franca de Manaus, começando pelo modal rodoviário, que desempenha um papel crucial na conexão terrestre da região com o restante do Brasil. Serão discutidas as principais rodovias, produtos movimentados e os desafios enfrentados nesse modal. Em seguida, será explorado o transporte fluvial, essencial para a logística amazônica, e o modal aéreo, que complementa o escoamento de mercadorias.

Transporte rodoviário

A malha rodoviária do estado do Amazonas possui uma extensão de aproximadamente 10 mil km, dos quais apenas 1.706 km são pavimentados, refletindo os desafios enfrentados pela região no que tange à infraestrutura de transporte terrestre. Conforme mostrado no mapa abaixo, as principais rodovias que compõem essa malha são as federais: BR-174, BR-210, BR-230, BR-307, BR-317 e BR-319, que desempenham papéis vitais na conexão de Manaus com outras regiões do Brasil.

Além dessas, algumas rodovias estaduais, como a AM-010, AM-254, AM-352 e AM-363, destacam-se por sua importância, especialmente na área polarizada pela capital, Manaus, que concentra grande parte do tráfego e das operações logísticas da Zona Franca de Manaus (Geipot, 2000; Oliveira, 2019).

A infraestrutura rodoviária que liga Manaus ao restante do Brasil enfrenta desafios severos, fruto das condições geográficas e climáticas únicas da Amazônia. O terreno irregular, cercado por vastas florestas e rios, combinado com o clima tropical úmido, torna a construção e manutenção das estradas uma tarefa complexa. Esses fatores frequentemente resultam em erosões, deslizamentos de terra e enchentes, comprometendo a durabilidade das vias e a fluidez do trânsito. A localização isolada de Manaus em relação aos principais centros urbanos do país agrava ainda mais os desafios logísticos,

com longas distâncias elevando os custos de transporte e impactando diretamente a eficiência da logística na região (Manaus Jungle Tour, s.d.).

Figura 2 Rodovias federais no Estado do Amazonas

Fonte: Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes, (2006).

Uma análise mais detalhada da infraestrutura rodoviária de Manaus revela um quadro alarmante. Segundo a Confederação Nacional do Transporte (CNT), em pesquisa de 2022 divulgada pelo site 18 Horas, quase 90% da malha rodoviária pavimentada no Amazonas apresenta algum tipo de problema, sendo classificada como regular, ruim ou péssima. Apenas 11,4% das rodovias foram avaliadas como boas ou ótimas, demonstrando o nível de deterioração das estradas e as limitações enfrentadas pela região para atender às demandas logísticas e econômicas.

O estudo aponta que 83,4% das rodovias possuem problemas no pavimento, sendo que 5,8% delas estão completamente destruídas. A sinalização precária é outro problema crítico: 86,1% das vias são mal sinalizadas, com falta de faixas centrais e laterais adequadas. Ademais, a geometria das estradas é deficiente, com 84,3% dos trechos sem acostamentos ou sinalização em curvas perigosas. Esses fatores não só comprometem a segurança, mas também prejudicam a eficiência do transporte na região.

As condições precárias das rodovias impactam diretamente os custos operacionais, que aumentam em 67,8% devido à deterioração do pavimento. Isso afeta a competitividade econômica de Manaus, elevando os preços dos produtos e complicando a logística local. A identificação de 259 pontos críticos ao longo da malha rodoviária reforça a necessidade de investimentos em manutenção e melhorias, garantindo não só a segurança, mas também a funcionalidade das estradas no Amazonas (18 Horas, 2022).

A BR-174, conhecida também como Manaus-Boa Vista, é uma rodovia federal de grande importância para a infraestrutura de transporte do Amazonas. Ela é fundamental para o escoamento de produtos agrícolas e pesqueiros na região metropolitana de Manaus, facilitando o transporte de hortaliças, grãos, frutas e culturas industriais dos municípios próximos, como Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Itacoatiara (Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, 2023).

Com uma extensão de 3.320 km, a BR-174 é a rodovia mais longa do Brasil, começando em Cáceres, Mato Grosso, e se estendendo até Pacaraima, em Roraima, na fronteira com a Venezuela. Ela cruza vários estados, incluindo Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima, passando por cidades importantes como Porto Velho, Manaus e Boa Vista (Packs, 2024).

No entanto, a rodovia enfrenta sérios problemas estruturais em diversos trechos. Grande parte da estrada está sem asfalto, sem acostamento e com muitos buracos, tornando a viagem desafiadora para motoristas e caminhoneiros. Entre Boa Vista e Mucajá, por exemplo, buracos nas pontes e longos

trechos sem pavimentação complicam ainda mais a situação durante a época de chuvas. Rodrigues (2021) relata que a falta de infraestrutura adequada, incluindo buracos profundos e ausência de sinalização, tem causado danos aos veículos e aumentado significativamente o tempo de viagem. O que antes durava 16 horas agora pode levar até dois dias devido às más condições da rodovia.

Segundo referido autor, a BR-174 também apresenta riscos à segurança e ao conforto dos usuários. Buracos se transformam em poças de lama nas chuvas, e a falta de acostamento em trechos como o de Caracará a Iracema dificulta paradas de emergência. Esses problemas afetam não só o transporte de mercadorias, mas também a segurança de motoristas e passageiros, que frequentemente enfrentam quebras de veículos e custos adicionais devido às más condições da estrada.

A BR-319, outra rodovia federal, possui 880 km de extensão e liga Porto Velho, em Rondônia, a Manaus. Esta estrada cruza uma das áreas mais preservadas da Amazônia, entre os rios Purus e Madeira, e desempenha um papel essencial ao conectar os estados do Amazonas e Roraima ao Centro-Sul do Brasil. Sua importância vai além da logística, contribuindo para a redução do isolamento desses estados e para o desenvolvimento socioeconômico da região (BBC News Brasil, 2024).

A BR-319 também é crucial para o escoamento da produção agropecuária e industrial, além de facilitar o deslocamento de agentes de fiscalização que atuam no combate a crimes ambientais e ao desmatamento na Amazônia (DNIT, 2023). No entanto, como destaca a BBC News Brasil (2024), a rodovia enfrenta dificuldades, especialmente durante a temporada de chuvas. Um trecho central de mais de 400 km não asfaltado torna-se praticamente intransitável durante a maior parte do ano, isolando cidades e dificultando o escoamento de mercadorias.

Embora o asfaltamento completo da BR-319 pudesse melhorar a logística, há temores ambientais - uma vez que a rodovia atravessa uma das regiões mais ricas em biodiversidade do mundo. A pavimentação total poderia resultar em desmatamento acelerado na Amazônia, com a criação de estradas secundárias que impulsionariam a expansão do desmatamento ilegal e do agronegócio. Essa expansão teria um impacto significativo na perda de cobertura florestal e nas emissões de CO₂, comprometendo as metas climáticas do Brasil. Por outro lado, parlamentares da região Norte defendem que a pavimentação é crucial para o desenvolvimento e a segurança da área. Eles citam a crise de oxigênio durante a pandemia da Covid-19, em que a BR-319 foi vital para o transporte de suprimentos, mas suas condições precárias dificultaram o processo (BBC News Brasil, 2024).

A rodovia estadual AM-010, por sua vez, é essencial para o escoamento de gás natural no município de Silves, de frutas em Rio Preto da Eva e de produtos rurais em Novo Remanso e na Vila do Engenho, além de ser vital para as atividades portuárias em Itacoatiara (Santos, 2024; Seinfra, 2023). Com 250,4 km de extensão, a AM-010 tem enfrentado problemas sérios, como pavimentação deteriorada, erosão e falta de manutenção adequada (Seinfra, 2024). Em 2023, foi eleita a pior estrada do Brasil pela Confederação Nacional de Transportes (CNT). A classificação negativa foi baseada em uma análise que avaliou diversos aspectos das condições das estradas, como pavimento, sinalização, geometria da via e pontos críticos. A pesquisa avaliou um total de 111.502 quilômetros de rodovias no Brasil, e as regiões Norte e Nordeste apresentaram a maior concentração de estradas em condições ruins, com a AM-010 liderando essa lista negativa. Ela foi identificada como uma das piores devido a problemas significativos em todos os critérios analisados (D24am, 2023).

Em resposta a esses desafios, o governo do Amazonas lançou em 2023 um grande projeto de modernização da AM-010, o primeiro de grande porte desde sua construção nos anos 1950. Com 67% da revitalização concluída, 160 km receberam uma nova camada asfáltica e os outros 90 km estão em andamento. As melhorias incluem terraplanagem, pavimentação, drenagem e alargamento da via, além de novas sinalizações. Essa obra, além de reduzir o tempo de trajeto, gerou cerca de 8.600 empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia regional (Seinfra, 2024; Diário Oficial do Estado do Amazonas, 2023).

Transporte hidroviário

Devido à sua localização, Manaus tem no sistema hidroviário o principal meio de transporte, fundamental para conectar a cidade aos demais centros econômicos e comunidades da região. Cercada por uma extensa rede de rios, a capital amazonense depende desse modal para o abastecimento de mercadorias e o escoamento de produtos, o que reforça sua importância para o desenvolvimento econômico local. Situada na Bacia Amazônica — considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, que drena mais de metade do território brasileiro e se estende por outros seis países sul-americanos, Manaus está diretamente ligada a uma das mais importantes vias fluviais globais: o Rio Amazonas, responsável por 20% de toda a água doce despejada nos oceanos e crucial para a logística de exportação e importação da Zona Franca de Manaus (Geo Conceição, 2011).

Com seus 6.992 km de extensão, o Rio Amazonas é o maior e mais volumoso rio do mundo, tornando-se uma via natural essencial para o transporte de produtos da ZFM, como borracha, castanha do Pará, madeira de lei, derivados de petróleo, produtos agrícolas, grãos, minérios, celulose, bauxita e caulim. Sua vazão média de 209.000 m³/s permite o transporte de cargas volumosas e pesadas, o que viabiliza a navegação ao longo de grande parte de seu curso, especialmente nas áreas de planície (Campos, s.d.; DNIT, 2018).

Diversos tipos de embarcações utilizam essa hidrovia, desde barcos de recreio até balsas de carga, navios mercantes e graneleiros. Elas transportam tanto pequenas cargas e passageiros quanto grandes volumes comerciais. A movimentação anual de cargas gira em torno de 50 milhões de toneladas, e, mesmo durante a estiagem, a capacidade de carga se mantém significativa. A infraestrutura ao longo da hidrovia, que conta com mais de 70 terminais e portos, adapta-se às variações sazonais do regime hidrológico, formando uma base essencial para o comércio interno e externo da região (DNIT, 2018).

A importância dessa via fluvial reside na sua capacidade de conectar regiões remotas da Amazônia a centros maiores, facilitando o transporte de produtos agrícolas, minerais e industriais. De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), só em 2022, a região hidrográfica amazônica transportou mais de 71 milhões de toneladas de cargas, com o Rio Amazonas sendo a principal rota, responsável por 34 milhões de toneladas (Trompowsky, 2023).

O fato de o Rio Amazonas drenar uma área de 7 milhões de km², abrangendo territórios do Brasil, Peru e Colômbia, aumenta sua relevância como eixo de integração regional, favorecendo o comércio internacional e o transporte de mercadorias. Sua formação plana em grande parte do médio e baixo curso facilita a navegabilidade, essencial para a logística da Zona Franca de Manaus. A ausência de pontes ao longo de suas margens reforça a dependência do transporte fluvial, sendo o rio a principal rota para a movimentação de pessoas e bens (Campos, s.d.).

No entanto, de acordo com Guia Marítimo (2023), portal especializado em transporte marítimo, a seca no Rio Amazonas, intensificada nos últimos anos, tem gerado grandes desafios para a navegação e o comércio exterior na região. Em 2022, a profundidade do rio atingiu níveis críticos, restringindo a capacidade de carga das embarcações e aumentando os custos logísticos. Durante a estiagem mais severa, a navegação em trechos cruciais tornou-se arriscada, afetando diretamente o abastecimento de Manaus e a movimentação de insumos essenciais, como alimentos, combustíveis e materiais de construção. Setores como a construção civil e o transporte de grãos e fertilizantes foram especialmente impactados, resultando em prejuízos econômicos consideráveis.

Essa situação é agravada pelo fenômeno do El Niño, que intensifica as secas na região Norte, antecipando o início da estiagem e agravando seus impactos. Com isso, muitas empresas enfrentam dificuldades para manter suas operações, e a dependência de soluções logísticas mais caras compromete sua competitividade. Apesar de algumas medidas preventivas, como a antecipação de estoques, muitas companhias, especialmente as que lidam com produtos perecíveis, continuam vulneráveis. Diante desses desafios, é crucial implementar ações mitigatórias para minimizar os impactos econômicos causados pela seca prolongada e pelo El Niño. Somente com medidas eficazes e coordenadas será possível garantir a sustentabilidade da navegação no Rio Amazonas e preservar a

competitividade da região, assegurando o futuro das atividades econômicas que dependem diretamente desta importante via fluvial (Guia Marítimo, 2023).

Portos

O estado do Amazonas abriga três portos estratégicos que desempenham um papel essencial na logística e no comércio da região: o Porto de Manaus, o Porto Chibatão e o Porto de Itacoatiara. O Porto de Manaus, localizado na margem esquerda do Rio Negro, a apenas 13 km da confluência com o Rio Solimões, é o maior porto flutuante do mundo. Ele serve como a principal entrada de cargas e passageiros no estado, contando com uma infraestrutura robusta, incluindo cais flutuantes, terminais e pátios de armazenamento, o que facilita tanto o tráfego regional quanto internacional de mercadorias e pessoas (Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura, s.d.). Complementando essa rede, o Porto Chibatão, também em Manaus, e o Porto de Itacoatiara, no município de mesmo nome, são fundamentais para o escoamento de cargas gerais e de grãos.

Esses portos não são apenas peças-chave na infraestrutura logística do estado, mas também motores da economia regional, sustentando as atividades comerciais e industriais do Amazonas. O Porto de Manaus, em especial, é indispensável para o Polo Industrial de Manaus, atuando como ponto de entrada e saída de uma vasta gama de produtos e insumos. De acordo com o Painel Estatístico Aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), em 2021, o porto movimentou 3,3 milhões de toneladas, embora tenha registrado uma queda de 16% em comparação com o ano anterior. Essa redução posicionou o porto em 54º lugar no ranking nacional de movimentação portuária. Os principais produtos movimentados incluem petróleo e seus derivados, e a predominância da cabotagem e navegação interior (51,7% e 45,7%, respectivamente) destaca a importância do porto para o comércio regional, com apenas uma pequena parcela (2,6%) dedicada a navegações de longo curso (LogComex, 2022).

Apesar desses números relativamente modestos, o Porto de Manaus é vital no contexto do Arco Amazônico, que inclui portos como Porto Velho, Santarém e Belém. Em 2021, esse conjunto portuário registrou um crescimento de 2,6%, consolidando sua importância como o principal corredor de transporte da região Norte. No que tange à importação e exportação, o Porto de Manaus desembarcou 2,625 milhões de toneladas e embarcou 713 mil toneladas no mesmo ano. As exportações incluem produtos como circuitos integrados e aparelhos elétricos, reforçando o papel estratégico do porto na economia local e na conexão da Amazônia com mercados internacionais (LogComex, 2022).

A infraestrutura do Porto de Manaus é adaptada para atender a diversas necessidades logísticas. Com uma área total de 94.423,53 m², incluindo 16.763,05 m² de área flutuante, o porto possui um canal de acesso com 13,5 metros de profundidade e um cais com profundidades variando entre 18 e 35 metros. Além disso, conta com múltiplos berços de atracação, cais flutuantes, e uma ampla rede de armazéns e pátios, incluindo uma estação hidroviária de 4.266,80 m². Contudo, apesar de sua robustez, o porto enfrenta desafios. A divisão de espaço entre cargas e passageiros e a necessidade de melhorias na organização logística são problemas destacados por usuários, dos quais 70% classificam a estrutura dos atracadouros como ruim ou péssima, evidenciando a urgência de reparos e modernizações (Porto de Manaus, s.d.; LogComex, 2022).

Transporte aviário

O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, é um dos principais hubs de carga aérea no Brasil. Em 2023, ele se consolidou como o terceiro maior terminal de cargas do país, movimentando 120 mil toneladas, das quais 84% eram matéria-prima importada da Ásia (Siqueira, 2024). Essa infraestrutura é essencial para o Polo Industrial de Manaus, que muito depende do modal para complementar o fluxo de distribuição de cargas.

O aeroporto possui uma pista de 2.700 metros e três terminais logísticos (TECA 1, 2 e 3), construídos ao longo dos anos para acompanhar a crescente demanda da região. O primeiro terminal foi inaugurado em 1976, enquanto o mais recente entrou em operação em 2004. A área de importação do aeroporto pode movimentar até 30 mil toneladas de carga por mês, com sistemas automatizados

que otimizam a pesagem, armazenamento e retirada de mercadorias, acelerando o processo logístico (Vinci Airports, 2021).

Além de sua função vital no transporte de cargas, o aeroporto também lida com uma movimentação expressiva de passageiros, com capacidade para atender até 13,5 milhões de pessoas por ano. Ele conta com dois terminais: um para voos regulares, nacionais e internacionais, e outro voltado para a aviação regional (Infraero, 2017).

Apesar de sua importância estratégica, o aeroporto enfrenta desafios, principalmente em relação aos altos custos do transporte aéreo. As taxas de logística aérea dispararam 1.040,34%, o que aumentou significativamente os custos operacionais para as empresas. Esse impacto é sentido diretamente pela indústria local, que, em 2023, acumulou custos extras de R\$ 1,4 bilhão devido à estiagem (Siqueira, 2024).

Para superar esses desafios e consolidar o aeroporto como um hub regional e internacional, estão sendo propostas medidas como a expansão das operações de carga, a criação de um centro de distribuição em Manaus e a transformação do aeroporto em um ponto estratégico de abastecimento para países da América do Sul (Siqueira, 2024). Essas iniciativas buscam não apenas reduzir custos, mas também fortalecer a posição do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes como peça-chave na logística global, promovendo maior eficiência e integração no mercado internacional.

2.3. Impactos

A seca severa que afetou Manaus em 2023 trouxe impactos significativos para o Comércio Exterior, especialmente para o Polo Industrial de Manaus (PIM) e a Zona Franca de Manaus. A seca resultou na suspensão temporária da navegação de navios que transportam insumos essenciais para a ZFM. A Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac) relatou que, a partir de 15 de setembro de 2023, as empresas náuticas enfrentaram dificuldades graves devido aos baixos níveis dos rios, impossibilitando a navegação para a capital amazonense. Este cenário levou a uma redução significativa na importação de produtos pelo modal aquaviário, com uma queda de cerca de 83% entre setembro e outubro, excluindo grãos, hidrocarbonetos e produtos não ligados diretamente à cadeia industrial da ZFM (Fatim, *et al.*, 2023).

Durante períodos de estiagem, a diminuição da profundidade dos rios limita o calado, dificultando a navegação de grandes embarcações. Isso reduz a capacidade de transporte e aumenta o risco de desabastecimento na região, afetando tanto os insumos básicos, como alimentos e produtos de higiene, quanto os materiais necessários para a produção no PIM. Com a redução da capacidade de transporte fluvial, as empresas enfrentam custos mais altos para o transporte de mercadorias, o que prejudica sua competitividade (Trompowsky, s.d.).

A magnitude da seca foi evidenciada pelos níveis historicamente baixos do Rio Amazonas e Rio Negro, ambos abaixo de 14 metros. No caso do Rio Negro, os níveis chegaram a 13,91 metros, próximos do recorde de 13,63 metros registrado em 2010 (Fatim, *et al.*, 2023). Essa situação gerou um impacto financeiro considerável, com as empresas enfrentando gastos adicionais de aproximadamente R\$ 1,4 bilhão para transportar seus produtos. Entre outubro e novembro de 2023, o PIM deixou de importar o equivalente a US\$ 1 bilhão em insumos, resultando em uma redução de cerca de 82% em relação ao volume importado em setembro (CIEAM, 2024).

Os efeitos da seca também se refletiram na arrecadação tributária do estado, com perdas acumuladas de R\$ 253 milhões em ICMS e R\$ 23 milhões em Imposto de Importação durante o período da estiagem. A produção industrial em Manaus sofreu quedas significativas, com uma redução de 5,7% em outubro e 4,2% em novembro em comparação com os meses anteriores e com o ano anterior (CIEAM, 2024).

Em 2022, a seca afetou severamente o setor de construção civil, com algumas fábricas de cimento incapazes de fornecer materiais para a região do Amazonas. O transporte de grãos, fertilizantes e combustíveis pelo Rio Madeira, que faz parte da bacia do Rio Amazonas e passa pelos estados de Rondônia e Amazonas, quase parou. (Trompowsky, s.d.).

Segundo Fatim *et al.* (2023), para mitigar os impactos da seca e evitar recorrências futuras, foram anunciadas ações emergenciais, incluindo a dragagem de trechos dos rios Solimões e Amazonas. O governo estadual alocou R\$ 41 milhões para esses serviços, que visam melhorar a navegação e minimizar os problemas causados pelos baixos níveis de água.

No que tange o modal rodoviário, a infraestrutura precária de Manaus resulta em altos custos operacionais e logística ineficiente. Com cerca de 67,5% das estradas apresentando problemas estruturais e aproximadamente 90% das rodovias classificadas como regulares ou ruins, os custos de transporte e logística são elevados. Nas estradas mais deterioradas, esses custos podem subir em até 91,5%, o que se reflete diretamente no aumento das despesas e compromete a eficiência das operações. Na região Norte, onde está localizada a ZFM, o incremento nos custos pode alcançar 42,5%, evidenciando o impacto crítico da infraestrutura deficiente (Mundo Logística, 2024).

3. Método

Para a realização do artigo, foi adotada uma metodologia qualitativa de caráter exploratório. Este enfoque metodológico foi escolhido para proporcionar uma compreensão profunda e detalhada dos desafios e oportunidades associados à infraestrutura logística da região, utilizando uma análise qualitativa dos dados disponíveis.

A pesquisa baseou-se em uma revisão extensiva da literatura e documentos relacionados, abordando a infraestrutura e operação dos principais modais de transporte que atendem a Zona Franca de Manaus. Foram analisadas fontes como relatórios da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, informações sobre o Polo Industrial de Manaus e a história da Zona Franca, bem como estudos específicos sobre os desafios enfrentados pelos modais hidroviário, rodoviário e aéreo.

Para o modal hidroviário, foram examinados dados sobre a Hidrovia do Amazonas, impactos das secas no transporte fluvial e a capacidade dos portos, com ênfase nas dificuldades enfrentadas durante períodos críticos de baixo nível dos rios. Em relação ao modal rodoviário, a pesquisa incluiu uma análise das principais rodovias, como a BR-319 e a AM-010, avaliando o estado das estradas, os desafios de manutenção e os impactos desses problemas na logística regional. A análise do modal aéreo focou na infraestrutura do Aeroporto Internacional de Manaus e nas iniciativas para melhorar a capacidade e eficiência do transporte aéreo.

A abordagem qualitativa e exploratória utilizada possibilitou uma análise detalhada e rica das condições e desafios logísticos da Zona Franca de Manaus, permitindo uma compreensão mais ampla da interação entre a infraestrutura e o desenvolvimento econômico da região.

4. Resultados e Discussões

A análise realizada nos capítulos anteriores revela uma série de desafios críticos relacionados à infraestrutura da Zona Franca de Manaus, especialmente nos modais rodoviário e hidroviário, que influenciam diretamente a competitividade das indústrias no mercado nacional e internacional. A seca de 2023, discutida no capítulo 2.3, trouxe impactos profundos ao transporte aquaviário, principal meio de escoamento de mercadorias da região e evidenciou a vulnerabilidade da ZFM às condições climáticas extremas.

Conforme discutido, a seca severa reduziu drasticamente os níveis dos rios Amazonas e Negro, prejudicando o transporte de insumos essenciais para a ZFM. A queda de 83% no volume importado entre setembro e outubro de 2023 reflete não apenas um entrave logístico imediato, mas também uma ameaça à capacidade de produção das indústrias locais, uma vez que o Polo Industrial de Manaus depende quase exclusivamente do transporte fluvial para a chegada de matérias-primas. Essa dependência, amplificada pela falta de alternativas eficazes como o transporte ferroviário ou aéreo, revela um gargalo estrutural que compromete a capacidade das empresas de competir tanto no mercado nacional quanto no internacional.

A redução da navegação fluvial não só encareceu o transporte de mercadorias, como também resultou em atrasos e perdas financeiras significativas, com um impacto direto nas receitas das indústrias locais e na arrecadação de tributos. O efeito cascata dessa situação foi agravado pelo aumento dos custos logísticos, que elevaram o preço dos produtos fabricados na ZFM, reduzindo a competitividade em relação a outras regiões do Brasil e do mundo.

Além dos desafios no modal hidroviário, a precariedade da infraestrutura rodoviária foi outro fator que impactou negativamente a competitividade da ZFM. O estado crítico das rodovias, como a BR-319 e a AM-010, resultou em um aumento considerável nos custos de transporte, com algumas empresas reportando até 91,5% de incremento nos custos operacionais em estradas mal-conservadas. Esses custos adicionais aumentam o preço final dos produtos exportados, prejudicando sua inserção em mercados internacionais que são altamente competitivos e sensíveis ao custo.

A limitação da infraestrutura rodoviária também afeta o transporte de produtos de dentro da própria região Norte, comprometendo ao cesso a mercados internos dificultando a integração da ZFM com o restante do país. A dependência excessiva de um modal rodoviário ineficiente, combinada com a sua subutilização de modal hidroviário durante os períodos de seca ressalta a necessidade de investimentos em infraestrutura.

As ações emergenciais propostas, como a dragagem de trechos dos rios Solimões e Amazonas, mostram-se medidas paliativas para mitigar os efeitos da estiagem, mas não são suficientes para garantir a longo prazo a competitividade da Zona Franca de Manaus. O investimento em infraestrutura, principalmente em modais alternativos, como o ferroviário, e a melhoria das rodovias, é essencial para reduzir custos logísticos e melhorar a eficiência operacional das empresas que atuam na região.

Em termos de competitividade internacional, a falta de uma logística eficiente coloca a ZFM em desvantagem quando comparada a outras regiões industriais do mundo, que possuem redes de transportes mais integradas e robustas. A capacidade de atrair novos investimentos e se consolidar como um polo industrial global depende de uma infraestrutura que suporte fluxos constantes e econômicos de insumos e produtos acabados. As falhas identificadas neste estudo demonstram que, sem uma modernização dos modais existentes e sem a diversificação das rotas de transporte, a ZFM continuará enfrentando desafios para competir no cenário global.

5. Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo analisar os desafios e oportunidades relacionados à infraestrutura logística da Zona Franca de Manaus e avaliar como esses fatores afetam a competitividade das indústrias locais no mercado nacional e internacional.

A pesquisa focou em identificar os principais problemas enfrentados pela ZFM, incluindo as dificuldades no transporte fluvial, rodoviário e aéreo. Utilizando uma abordagem qualitativa e exploratória, foram analisados dados de fontes como relatórios de agências de desenvolvimento, estudos sobre o Polo Industrial de Manaus e análises específicas dos modais de transporte.

Os resultados mostraram que a infraestrutura logística da ZFM enfrenta desafios críticos. A seca de 2023 teve um impacto devastador, reduzindo a capacidade de transporte fluvial e aumentando os custos operacionais. A infraestrutura rodoviária, com uma alta porcentagem de estradas em condições precárias, contribui para custos elevados e ineficiência. A análise do modal aéreo revelou que, embora menos afetado por problemas sazonais, o transporte é significativamente mais caro, o que também prejudica a competitividade da região.

Esses problemas logísticos têm um impacto direto na capacidade das indústrias de competir efetivamente tanto no mercado nacional quanto internacional. A alta dos custos operacionais e as limitações de transportes comprometem a eficiência e a capacidade de atração de investimentos. A falta de infraestrutura adequada não só afeta a competitividade das empresas, mas também prejudica o desenvolvimento econômico da região como um todo.

Para mitigar esses desafios é essencial investir na modernização da infraestrutura logística. A melhoria das estradas e a dragagem de rios para assegurar a navegabilidade são prioritárias. Recomenda-se também a implementação de tecnologias que possam otimizar o transporte e reduzir riscos. Projetos para melhorar a capacidade e a eficiência do transporte aéreo devem ser considerados para oferecer alternativas viáveis ao modal fluvial e rodoviário.

Para estudos futuros, sugere-se explorar a viabilidade de novas rotas logísticas alternativas e o uso de tecnologias emergentes para otimizar a gestão do transporte na região. Pesquisas que avaliem o impacto econômico das melhorias na infraestrutura proposta e a análise da integração logística da ZFM com outras regiões do país podem contribuir para um planejamento mais eficaz e estratégico.

Referências

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS. **Rapidão Rodoanel Metropolitano de Manaus garante agilidade no escoamento da produção rural dos municípios.** Disponível em: <https://www.ads.am.gov.br/rapidao-rodoanel-metropolitano-de-manaus-garante-agilidade-no-escoamento-da-producao-rural-dos-municipios/>. Acesso em: 03 de Set. de 2024

AGÊNCIA GOV. **Polo Industrial de Manaus fatura mais de R\$85 bilhões no primeiro semestre.** Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202308/polo-industrial-de-manaus-fatura-mais-de-r-85-bilhoes-no-primeiro-semester>. Acesso em: 25 de Ago. de 2024

AGÊNCIA GOV. **Superintendência da Zona Franca de Manaus completa 57 anos.** Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202402/suframa-e-zona-franca-de-manaus-completam-57-anos-de-contribuicoes-economicas-sociais-e-ambientais-ao-brasil>. Acesso em: 24 de Ago. de 2024

BBC News Brasil. **Como rodovia que liga Amazônia ao resto do país divide o governo Lula.** Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/clkk12xnmj2o>. Acesso em 03 de Set. de 2024

BNC MANAUS. **Indústria da Zona Franca de Manaus fatura US\$16 bilhões até maio.** Disponível em: <https://bncamazonas.com.br/poder/industria-zona-franca-de-manaus-fatura-us-16-bilhoes-maio/#:~:text=A%20ind%C3%BAstria%20da%20Zona%20Franca,de%20cinco%20meses%20de%202023>. Acesso em: 25 de Ago. de 2024

BRASIL. Decreto nº 288, de 28 de fevereiro de 1967 https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03//Decreto-Lei/Del0288.htm. Acesso em: 17 de Ago. de 2024

CAMPOS, M. **Rio Amazonas.** Disponível em: <https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/o-rio-amazonas.htm>. Acesso em: 05 de Set. de 2024

CIEAM. CENTRO DA INDÚSTRIA DO ESTADO DO AMAZONAS. **Seca: Os desafios de navegação e do transporte da Zona Franca de Manaus em 2024.** Disponível em: <https://cieam.com.br/clipping/seca-os-desafios-de-navegacao-e-do-transporte-da-zona-franca-de-manaus-em-2024>. Acesso em: 08 de Set. de 2024

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS. **AM-010: Rodovia entre Manaus e Itacoatiara está 100% trafegável.** Disponível em: <https://www.sect.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/3o-TA-No-004-2022-DOE.pdf>. Acesso em: 03 de Set. de 2024

DNIT. **Hidrovia do Amazonas.** Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/intervencao-em-hidrovias/hidrovias-1/copy_of_hidrovia-do-amazonas. Acesso em: 05 de Set. de 2024

DNIT. **47 anos da BR-319.** Disponível em: <https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/portais-tematicos/br-319-am-ro/noticias/47-anos-da-br-319>. Acesso em: 03 de Set. de 2024

DUARTE, D. **Zona Franca de Manaus: uma breve história.** Disponível em: https://idd.org.br/wp-content/uploads/2023/02/suframa_56anos_durango_duarte.pdf. Acesso em 25 de Ago. de 2024

D24am: **Rodovia AM-010 é eleita a pior estrada do país pela CNT; veja lista.** Disponível em: <https://d24am.com/brasil/rodovia-am-010-e-eleita-a-pior-estrada-do-pais-pela-cnt-veja-lista/>. Acesso em: 03 de Set. de 2024

FATIM, B. *et al.* **Seca obriga empresas a suspender envio de navios com cargas para comércio e Zona Franca de Manaus.** Disponível em: <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2023/10/13/seca-obriga-empresas-a>

suspender-envio-de-navios-com-cargas-para-comercio-e-zona-franca-de-manaus.ghtml. Acesso em: 08 de Set. de 2024

GEIPOT. **Transportes no Amazonas – Maio 2000**. Disponível em: <http://geipot.gov.br/cadernos/2000/am-2000.htm#:~:text=O%20estado%20do%20Amazonas%20conta,%2C%20254%2C%20352%20e%20363>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

GEO CONCEIÇÃO. **Bacias hidrográficas do Brasil**. Disponível em: <https://geoconceicao.blogspot.com/2011/08/bacias-hidrograficas-do-brasil.html>. Acesso em: 05 de Set. de 2024

GUI MARÍTIMO. **A seca do Rio Amazonas e os impactos logísticos e econômicos para a região Norte**. Disponível em: <https://www.guiamaritimo.com.br/especiais/logistica/a-seca-do-rio-amazonas-e-os-impactos-logisticos-e-economicos-para-a-regiao-norte>. Acesso em: 06 de Set. de 2024

HOLLAND, M.; *et al.* **Zona Franca de Manaus: impactos, efetividade e oportunidades**. Disponível em: https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/estudo_fgv_zfm_impactos_efetividade_e_oportunidades.pdf. Acesso: 25 de Ago. de 2024

INFRAERO. **Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes**. 2017. Disponível em: https://cieam.com.br/ohs/data/docs/1/INFRAERO_-_Forum_Logistica_Industrial_CIEAMLOGAM_2017.pdf. Acesso em: 07 de Set. de 2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA. **Porto de Manaus**. Disponível em: <https://itti.org.br/porto-de-manaus/#:~:text=O%20Porto%20de%20Manaus%20%C3%A9%20o%20maior,de%20Manaus%20possui%20estrutur%20para%20a%20recep%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 06 de Set. de 2024

LEMONS, M.; *et al.* **Zona Franca de Manaus x desenvolvimento regional**. Disponível em: <https://revistaft.com.br/zona-franca-de-manaus-x-desenvolvimento-regional/#:~:text=Al%C3%A9m%20de%20seu%20impacto%20econ%C3%B4mico,a%20conserva%C3%A7%C3%A3o%20da%20biodiversidade%20amaz%C3%B4nica>. Acesso em: 28 de Ago. de 2024.

LOGCOMEX. **Porto de Manaus: tudo sobre o complexo e estatísticas**. Disponível em: <https://blog.logcomex.com/porto-de-manaus/>. Acesso em: 06 de Set. de 2024

MANAUS JUNGLE TOUR. **A situação atual da infraestrutura de transporte em Manaus, incluindo aeroportos, portos e rodovias**. Disponível em: <https://www.manausjungletours.com/pt/a-situacao-atual-da-infraestrutura-de-transporte-em-manaus-incluindo-aeroportos-portos-e-rodovias/>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

MUNDO LOGÍSTICA. **Baixa qualidade das rodovias aumenta em mais de 90% custos logísticos**. Disponível em: <https://mundologistica.com.br/artigos/baixa-qualidade-das-rodovias-aumenta-custo-custos-logisticos>. Acesso em: 08 de Set. de 2024

OLIVEIRA, T.N. **Os transportes e as dinâmicas territoriais no Amazonas**. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/25365>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

PACKS, M. **BR-174: o elo entre Manaus, Mato Grosso, Rondônia e Roraima**. Disponível em: <https://www.despachantedok.com.br/blog/viagens/br-174/>. Acesso em 02 de Set. de 2024

PORTO DE MAMUS. **Infraestrutura**. Disponível em: <https://portodemanaus.com.br/infraestrutura/>. Acesso em: 06 de Set. de 2024

RODRIGUES, C. **BR-174: única rodovia que liga Roraima ao restante do Brasil tem longos trechos com buracos e expõe motoristas a riscos**. Disponível em: <https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/12/09/br-174-unica-rodovia-que-liga-roraima-ao-restante-do-brasil-tem-longos-trechos-com-buracos-e-expoe-motoristas-a-riscos.ghtml>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

SANTO ANTONIO ENERGIA. **Saiba Mais: Rio Madeira**. Disponível em: https://www.santoantonioenergia.com.br/wp-content/uploads/2022/08/02_rio_madeira.pdf. Acesso em: 05 de Set. de 2024

SANTOS, L. **AM-010 pode entrar na lista de federalização**. Disponível em: <https://www.acritica.com/geral/am-010-pode-entrar-na-lista-de-federalizac-o-1.332232>. Acesso em: 03 de Set. de 2024

SEINFRA. **Avanços na obra de reforma e modernização da rodovia AM-010.** Disponível em: <https://www.seinfra.am.gov.br/avancos-na-obra-de-reforma-e-modernizacao-da-rodovia-am-010/>. Acesso em 03 de Set. de 2024

SEINFRA. **Wilson Lima vistoria retomada de obras na AM-010 e destaca diferencial no trabalho de modernização da rodovia.** Disponível em: <https://www.seinfra.am.gov.br/wilson-lima-vistoria-retomada-de-obras-na-am-010-e-destaca-diferencial-no-trabalho-de-modernizacao-da-rodovia/#:~:text=Desde%20o%20in%C3%ADcio%20da%20interven%C3%A7%C3%A3o,constru%C3%A7%C3%A3o%20na%20d%C3%A9cada%20de%201950>. Acesso em: 04 de Set. de 2024

SIQUEIRA, M. **Entidades discutem expansão da logística de cargas no aeroporto de Manaus.** Disponível em: <https://realtime1.com.br/entidades-discutem-expansao-da-logistica-de-cargas-no-aeroporto-de-manaus/>. Acesso em: 06 de Set. de 2024

SUFRAMA. **A História da Zona Franca de Manaus.** Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/zfm/o-que-e-o-projeto-zfm>. Acesso em: 24 de Ago. de 2024

SUFRAMA. **Guia dos incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio.** Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/livro1.pdf>. Acesso em: 25 de Ago. de 2024

SUFRAMA, **Infraestrutura de portos e aeroportos.** Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/assuntos/infraestrutura-de-portos-e-aeroportos/#:~:text=A%20cidade%20tamb%C3%A9m%20tem%20infraestrutura,de%20armazenamento%20no%20modal%20fluvial>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

SUFRAMA. **Zona Franca de Manaus é essencial para preservação da floresta amazônica.** Disponível em: <https://www.gov.br/suframa/pt-br/publicacoes/noticias/zona-franca-de-manaus-e-essencial-para-preservacao-da-floresta-amazonica>. Acesso em: 25 de Ago. de 2024

TEIXEIRA, L.C. **A Zona Franca de Manaus: evolução e resultados.** Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/bitstream/11422/1955/3/LCteixeira.pdf>. Acesso em: 25 de Ago. de 2024

TROMPOWSKY, M. **A seca do Rio Amazonas e os impactos logísticos e econômicos para a região norte.** Disponível em: <https://www.portosenavios.com.br/artigos/artigos-de-opiniao/artigo-a-seca-do-rio-amazonas-e-os-impactos-logisticos-e-economicos-para-a-regiao-norte/#:~:text=Uma%20das%20vias%20fluviais%20mais%20imponentes%20do,a%20regi%C3%A3o%20hidrogr%C3%A1fica%20amaz%C3%B4nica%20foi%20respons%C3%A1vel%20pelo>. Acesso: 05 de Set. de 2024

VINCI AIRPORTS. **Manaus Airport.** 2021. Disponível em: <https://airport-manaus.com.br/>. Acesso em: 07 de Set. de 2024

18 HORAS. **Quase 90% da malha rodoviária no Amazonas apresenta algum problema, diz CNT.** Disponível em: <https://18horas.com.br/amazonas/quase-90-da-malha-rodoviaria-no-amazonas-apresenta-algum-problema-diz-cnt/>. Acesso em: 02 de Set. de 2024

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) Chat GPT de Inteligência Artificial (IA) para auxílio e correção do Abstract e Resúmen. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."